

Boletim Técnico-Científico Insecta

Volume 4 | Número 2
2024

ISSN: 2763-6887

Sobre os Autores:

Nadison Barbosa Santana é Engenheiro Agrônomo/UFRB.

Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva é Engenheira Agrônoma/UFRB, Mestre em Ciência Animal/UFRB e Doutora em Ciências Agrárias/UFRB com estágio sanduiche no Instituto Politécnico de Bragança, Portugal

Jurema Rosa de Queiroz Silva é Engenheira Agrônoma/UFBA, Mestre em Biologia na Agricultura e no Ambiente/CENA-USP e Doutorado em Ciências Agrárias/UFRB

Carlos Borges Filho é Bacharel em Ciência e Tecnologia de Alimentos/UNIPAMPA, Mestre e Doutor em Bioquímica/UNIPAMPA e Doutor em Ciência e Tecnologia dos Alimentos/UFSM

Geni da Silva Sodré é Engenheira Agrônoma/UFBA, Mestre em Ciências (Entomologia)/USP e Doutor em Ciências (Entomologia)/USP.

Carlos Alfredo L. de Carvalho é Engenheiro Agrônomo/UFBA, Mestre em Ciências Agrárias/UFBA e Doutor em Ciências (Entomologia)/USP.

Publicação do Grupo de Pesquisa Insecta do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

TESTES QUALITATIVOS FÍSICO- QUÍMICOS APLICADOS AO MEL: PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE AUTENTICIDADE E QUALIDADE

Nadison Barbosa Santana

Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva

Jurema Rosa de Queiroz Silva

Carlos Borges Filho

Geni da Silva Sodré

Carlos Alfredo Lopes de Carvalho

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16927519>

Cruz das Almas – Bahia – Brasil

**Sobre o Grupo de
Pesquisa Insecta:**

Ainda sobre os recursos humanos formados na primeira década do GPI (UFBA: 1992-2001), houve as primeiras defesas de *Stricto sensu* no âmbito do Grupo, com as defesas de Woney Lima Flores em 1992, ano de criação do INSECTA, com a dissertação intitulada: Efeito dos extratos de pimenta do reino e cinamomo e do malatiom no controle de *Zabrotes subfasciatus* Boheman, 1833 em sementes de feijão (*Phaseolus vulgaris* L.) armazenadas, no Mestrado em Ciências Agrárias da UFBA. No ano seguinte (1993), ocorreu a defesa de dissertação de Carlos Alfredo Lopes de Carvalho, intitulada: Abelhas (Hymenoptera: Apoidea) em Cruz das Almas-Bahia: levantamento, identificação e material coletado em plantas de importância econômica, também no Mestrado em Ciências Agrárias da UFBA. Em ambos os trabalhos houve a coorientação do Prof. Oton Meira Marques, na ocasião único docente vinculado ao INSECTA credenciado no Programa de Pós-Graduação. Ainda sobre os egressos dessa década, alguns destaques podem ser citados, como: Adriana Martins da Silva Bastos (atualmente é docente do IFBAIANO e doutoranda no Programa de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal do Vale do Rio São Francisco; tem Mestrado em Ciências Agrárias/UFRB com a dissertação intitulada: Estoque de carbono e qualidade do solo em Cambissolo do Semiárido Baiano e fez Estágio Supervisionado em Entomologia Agrícola no INSECTA); (continua no próximo número).

Apresentação O Boletim Técnico Científico Insecta tem por objetivo divulgar técnicas e informações científicas de aplicação na entomologia e áreas afins, de maneira clara e objetiva, contribuindo para suprir lacunas da literatura brasileira ou ampliando as informações disponíveis sobre temas específicos, focando no estudo dos insetos, seus produtos ou nas suas relações com outras áreas do conhecimento.

Pretende-se colaborar na divulgação de técnicas e ferramentas que ajudem na execução de ensaios técnicos e científicos, assim como, revisões e impressões sobre temas específicos da entomologia e áreas correlatas.

Neste número é abordado o tema TESTES QUALITATIVOS FÍSICO-QUÍMICOS APLICADOS AO MEL: PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE AUTENTICIDADE E QUALIDADE, o primeiro de quatro consecutivos, uma importante contribuição para os interessados no desenvolvimento de produtos e subprodutos biotecnológicos das abelhas.

Conselho Editorial

TESTES QUALITATIVOS FÍSICO-QUÍMICOS APLICADOS AO MEL: PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE AUTENTICIDADE E QUALIDADE

Nadison Barbosa Santana^{1*}, Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva², Jurema Rosa de Queiroz Silva³, Carlos Borges Filho⁴, Geni da Silva Sodré⁵ & Carlos Alfredo Lopes de Carvalho⁶

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16927519>

¹ Discente do Curso de Agronomia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0003-2976-2650>

² San'Mielle Hidromelaria Ltda, Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0001-8275-4575>

³ BeeAction, Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0003-4989-0641>

⁴ Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0000-0002-2744-5945>

⁵ Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <http://orcid.org/0000-0002-6184-4720>.

⁶ Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <http://orcid.org/0000-0002-3306-3003>

* Autor correspondente: nadisonbs@gmail.com

Resumo: Este trabalho reúne três testes qualitativos aplicados ao mel: Fiehe, Lugol e Lund. Os procedimentos descritos permitem identificar indícios de adulteração, fermentação ou adição de açúcares, auxiliando no controle de qualidade. As instruções seguem um formato padronizado, visando orientar a aplicação prática dos ensaios em ambiente laboratorial.

Palavras-chave: Conformidade; qualidade do mel; fraudes.

Abstract: This work presents three qualitative tests applied to honey: Fiehe, Lugol, and Lund. The described procedures help to identify signs of adulteration, fermentation, or sugar addition, assisting in quality control. The instructions followed a standardized format, aiming to guide the practical application of the tests in a laboratory environment.

Keywords: Compliance; honey quality; fraud.

O mel é um produto natural amplamente valorizado por suas propriedades nutricionais e terapêuticas, cuja composição é influenciada por fatores como a origem botânica, a espécie de abelha produtora, as condições ambientais e o modo de processamento (SILVA et al., 2020). O néctar das flores e os exsudatos sacarídeos das partes vivas das plantas ou excreções de insetos sugadores de plantas, constituem a base para sua produção, sendo essas substâncias coletados pelas abelhas, parcialmente desidratados e armazenados nas colmeias (CARVALHO et al., 2005).

A comercialização do mel deve atender às exigências legais estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), incluindo o registro oficial e a aprovação em análises físico-químicas conduzidas sob a supervisão do Serviço de Inspeção Federal (SIF).

As análises visam avaliar parâmetros relacionados à maturidade (açúcares redutores, sacarose aparente, umidade), à pureza (cinzas, sólidos insolúveis, pólen) e à integridade do produto (acidez livre, teor de hidroximetilfurfural – HMF e atividade diastásica), conforme estabelecido pela Instrução Normativa nº 11/2000 (BRASIL, 2000) e pelas diretrizes complementares voltadas aos produtos meliponícolas (BRASIL, 2023).

Como complemento às análises laboratoriais oficiais, testes qualitativos simples e acessíveis, como os testes de Fiehe, Lugol e Lund, são empregados para indicar a presença de adulterações e alterações de qualidade. Esses testes se baseiam em reações químicas com soluções diluídas de mel e fornecem respostas visuais, como mudança de cor ou formação de precipitados, permitindo uma triagem rápida e eficaz, especialmente em ambientes com estrutura laboratorial básica.

O teste de Fiehe permite identificar a presença de HMF, composto aldeídico associado ao aquecimento ou envelhecimento do mel ou a adição de xaropes de açúcares (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). O teste de Lugol detecta resíduos de amido provenientes de adulterações com xarope de milho (MORAES; TEIXEIRA, 1998). Esse último teste, por sua vez, identifica compostos albuminoides como proteínas ou seus precursores por meio da reação com ácido tânico (VIDAL; FREGOSI, 1984).

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo descrever os procedimentos físico-químicos aplicados nos testes qualitativos de Fiehe, Lugol e Lund, oferecendo uma ferramenta prática para a triagem da autenticidade e da qualidade do mel.

1. Teste (ou Reação) de FIEHE

Materiais:

Balança analítica

Tubos de ensaio
graduado

Bécher de
50 mL

Pipetas de
2 e 10 mL
com pera

Bastão de
vidro

Observação: Recomenda-se que todos os procedimentos sejam realizados com o devido uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), como jaleco, luvas e óculos.

Reagentes utilizados

- Éter etílico - $C_4H_{10}O$
- Resorcina – $C_6H_6O_2$
- Ácido clorídrico – HCl

Procedimento I: preparo da solução de resorcina a 1%

1º Passo: pesar 1,0 g de resorcina ($C_6H_6O_2$);

2º Passo: dissolver completamente em cerca de 80 mL de ácido clorídrico (HCl) concentrado;

3º Passo: completar para 100 mL em balão volumétrico.

Observação: a solução deve ser preparada imediatamente antes do uso, pois apresenta instabilidade ao longo do tempo. Toda a manipulação do HCl deve ser feita em capela de exaustão, com uso dos EPIs mencionados anteriormente. O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 1.

Figura 1. Representação esquemática do procedimento de preparo da solução de resorcina a 1%.

Procedimento II: preparo da amostra e aplicação do teste de Fiehe

1º Passo: pesar 5,0 g de mel;

2º Passo: adicionar 5,0 mL de éter etílico ($C_4H_{10}O$) e homogeneizar por alguns segundos;

3º Passo: transferir 5,0 mL da mistura (mel + éter etílico) para um tubo de ensaio;

4º Passo: adicionar 5,0 mL da solução de resorcina a 1%, agitar por inversão do tubo duas vezes e deixar em repouso por 10 minutos;

5º Passo: interpretação do resultado - na presença de glicose comercial ou de mel superaquecido, aparecerá uma coloração vermelha intensa, indicando a fraude.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 2.

Figura 2. Representação esquemática do procedimento do teste de Fiehe.

2. Teste (ou reação) de LUGOL

Materiais

Balança analítica

Bécher de 50 mL

Bastão de vidro

Balão volumétrico de
50 mL e 100 mL

Pipeta de 1 e 10 mL e
pera

Proveta de 10 mL,

Observação: Recomenda-se que todos os procedimentos sejam realizados com o devido uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), como jaleco, luvas e óculos.

Reagentes utilizados

- Iodo (I_2)
- Iodeto de potássio (KI)

Procedimento I: preparo da solução de Lugol

1º Passo: pesar 1,0 g de iodo (I_2);

2º Passo: pesar 3,0 g de iodeto de potássio (KI) e adicionar ao iodo;

3º Passo: dissolver completamente os reagentes em, aproximadamente, 10 mL de água destilada;

4º Passo: transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 50 mL e completar o volume com água destilada; armazenar a solução em frasco âmbar.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 3.

Figura 3. Representação esquemática do procedimento de preparo da solução de Lugol.

Procedimento II: preparo da amostra e aplicação do teste de Lugol

1º Passo: pesar 10,0 g de mel;

2º Passo: adicionar 10 mL de água destilada;

3º Passo: agitar até completa dissolução da amostra;

4º Passo: adicionar 1,0 mL da solução de Lugol;

5º Passo: interpretação do resultado – na presença de xarope de amido de milho hidrolisado, observa-se a formação de coloração vermelha ou violeta. Recomenda-se realizar o teste comparativo com uma amostra de mel puro.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 4.

Figura 4. Representação esquemática do procedimento do teste de Lugol para detecção de adulterações com amido em amostras de mel.

3. Teste (ou reação) de LUND

Materiais:

Balança
analítica

Proveta
graduada de
50 mL

Bécher de
50 mL

Pipetas de 1
e 10 mL
com pera

Bastão de
vidro

Observação: Recomenda-se que todos os procedimentos sejam realizados com o devido uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), como jaleco, luvas e óculos.

Reagente utilizado

- Ácido tânico – $C_{76}H_{52}O_{46}$

Procedimento I: preparo da solução de ácido tânico a 0,5%

1º Passo: pesar 0,5 g de ácido tânico ($C_{76}H_{52}O_{46}$);

2º Passo: dissolver completamente em 80 mL de água destilada.

3º Passo: Transferir para balão volumétrico de 100 mL e completar o volume com água destilada.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 5.

Figura 5. Representação esquemática do procedimento de preparo da solução de ácido tânico a 0,5%.

Procedimento II: preparo da amostra e aplicação do teste de Lund

1º Passo: pesar 2,0 g de mel em uma proveta graduada;

2º Passo: adicionar 20 mL de água destilada;

3º Passo: adicionar 5,0 mL da solução de ácido tânico a 0,5%;

4º Passo: completar o volume até 40 mL com água destilada, homogeneizar bem e deixar em repouso por 24 horas;

5º Passo: interpretação do resultado.

Resultado negativo: na presença de mel puro, forma-se um precipitado, cujo volume pode variar de 0,6 a 3,0 mL, dependendo da origem floral;

Resultado positivo: em amostras adulteradas, não ocorre formação de precipitado ou o volume é desprezível.

O procedimento descrito está representado esquematicamente na Figura 6.

Figura 6. Representação esquemática do procedimento do teste de Lund para detecção de adulterações em mel por precipitação com ácido tânico.

Considerações Finais

A padronização e disseminação dos testes qualitativos de Fiehe, Lugol e Lund representam uma contribuição significativa para o controle da qualidade do mel, sobretudo em contextos de infraestrutura laboratorial limitada. Esses ensaios, de baixo custo e fácil execução, permitem identificar adulterações e alterações físico-químicas relevantes, funcionando como triagem preliminar à análise oficial e garantindo maior confiabilidade na comercialização do produto. A adoção dessas metodologias complementares fortalece os mecanismos de conformidade às normativas vigentes, contribuindo para a valorização do mel nacional, a proteção do consumidor e o estímulo à produção apícola tecnicamente qualificada e sanitariamente segura.

Agradecimentos

Aos Consultores *ad hoc* pelas contribuições e sugestões. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Código de Financiamento 01, pela bolsa concedida à NBS. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Processo 305950/2021-5. E a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) pela Bolsa associada à BeeAction (JRQS).

Referências Bibliográficas

BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 11, de 20 de outubro de 2000. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel, Brasília, 2000. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/suasa/regulamentos-tecnicos-de-identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/IN11de2000.pdf>

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Características físico-químicas dos principais produtos meliponícolas e legislações e regulamentos técnicos de identidade e qualidade (RTIQs) na meliponicultura. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura>.

CARVALHO, C. A. L. de; SOUZA, B. de A.; SODRÉ, G. da S.; MARCHINI, L.C.; ALVES, R. M. de O. **Mel de abelhas sem ferrão: contribuição para a caracterização físico-química**. 1ª ed. Cruz das Almas-BA: Gráfica e Editora Nova Civilização, v. 1. 32p., 2005. Disponível em: <https://hbjunior19.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/07/serie-meliponicultura-n-4.p>

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4ª ed. São Paulo-SP: Instituto Adolfo Lutz, 1020p., 2008. Disponível em: chrome-extension://efaidnbnmnbbpcjpcglclefindmkaj/https://www.ial.sp.gov.br/resources/editorinplace/ial/2016_3_19/analisealimentosial_2008.pdf

MORAES, R.M. de; TEIXEIRA, E.W. **Análise de mel**. Pindamonhangaba, 1998. 42p. (Manual Técnico)

RANNEH, Y.; AKIM, A. M., HAMID, H. A.; KHAZAAI, H.; FADEL, A., ZAKARIA, Z. A.; BAKAR, M. F. A. Honey and its nutritional and anti-inflammatory value. **BMC Complementary Medicine and Therapies**, v. 21, p. 1-17, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12906-020-03170-5>.

SILVA, I. P.; MACHADO, C. S.; SILVA, M. O. da; SILVA, S. M. P. C. da; CALDAS, M. J. M.; COSTA, M. A. P. de C.; SODRÉ, G. da S.; CARVALHO, C. A. L. Mel: uma jornada na qualidade. **A Interface do Conhecimento sobre Abelhas 2**. Ponta Grossa: Atena, 2020. Cap. 11, p. 153–166. ISBN 978-65-5706-436-8. DOI: 10.22533/at.ed.368200110.

VIDAL, R.; FREGOSI, E. V. de. Mel, características, análises físico-químicas, adulterações e transformações. Barretos: Instituto Tecnológico Científico “Roberto Rios”. 1984. 95p. Grafica do INTEC, 1984.

**Boletim Técnico-Científico
Insecta, v.4, n. 2, 2024**

Esta publicação está disponível no
endereço:
<https://www.ufrb.edu.br/boletiminsecta>

1ª Edição
Versão eletrônica (2021)

Grupo de Pesquisa Insecta, CCAAB,
UFRB, Rua Rui Barbosa, 710 - Centro -
Cruz das Almas/BA - 44.380-000

Conselho Editorial:

Andreia Santos do Nascimento
Carlos Alfredo Lopes de Carvalho
Edilson Divino Araújo
Geni da Silva Sodré
Irana Paim Silva
Reginaldo Barros
Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva
Zuleide Silva de Carvalho